

जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र निष्पक्ष शासनको सारांश

राजन नेपाल

वकिल

(पूर्व प्रदेश सचिव (कानून),

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेश)

लेखसार

सुशासन, जसलाई जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र निष्पक्ष शासन प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरिन्छ, दिगो विकास र बलियो लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। यसले विश्वासलाई बढावा दिन्छ, समतामूलक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्छ। यो सम्मेलन सुशासनका बहुआयामिक पक्षहरूको खोजी गर्छ, जसमा यसका प्रमुख तत्त्वहरू—पारदर्शिता, जवाफदेही, कानुनी शासन, सहभागिता, समावेशीपन, समतामूलकता, दिगोपन, दक्षता र प्रभावकारितामा केन्द्रित छ। विश्वव्यापी रूपमा, यो अवधारणा २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर विशेष रूपमा विकसित भयो, जुन विश्व बैंकले सन् १९८९ मा औपचारिक रूपमा स्थापित गरेको थियो, र यो विकास सहायता र लोकतान्त्रिक सुधारको पूर्वशर्त बन्यो। नेपालमा, सुशासनका पहलहरू २०४६ को जनआन्दोलनपछि शुरू भए, जसलाई २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले थप बलियो बनायो, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहीताको सुनिश्चितता गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थागत संरचनाहरूले शासन मापदण्ड कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यद्यपि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त कानुनी कार्यान्वयन, सीमित नागरिक सहभागिता र संस्थागत कमजोरीहरूले प्रगतिमा बाधा पुऱ्याउँछन्। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, सम्मेलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, समावेशी नीति निर्माण र नागरिक सचेतना जस्ता रणनीतिहरूमा छलफल गर्नेछ। विश्वव्यापी र स्थानीय दृष्टिकोणहरूको विश्लेषण गर्दै, यो सम्मेलनले शासन संरचनालाई बलियो बनाउन कार्यान्वयन योग्य समाधानहरू पहिचान गर्ने लक्ष्य राख्छ, जसले सहभागितामूलक, समतामूलक र नागरिकका आवश्यकताप्रति उत्तरदायी दिगो विकास सुनिश्चित गरोस्।

मुख्य शब्दावली: सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही, समावेशीपन, दिगो विकास